

СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩИЕ КЛИНКЕРА ПОЛУПРОМЫШЛЕННОГО ОБЖИГА И ЦЕМЕНТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964752>

Эгамбердиев М.С.

профессор кафедры

“Гидрология и экология”

Аннотация.

Установлено, что через семь суток образовалось 31,48% этtringита, а в 28-суточном возрасте его количество достигло 37,34%. Отсюда видно, что основное количество этtringита образовалось к семи суткам твердения и к 28-суточному возрасту наблюдается незначительный его прирост. Это свидетельствует об ускорении процессов структурообразования при твердении сульфатсодержащего цемента.

Annotation.

It was established that after seven days 31.48% of ettringite was formed, and at the age of 28 days its amount reached 37.34%. From this it can be seen that the main amount of ettringite was formed by seven days of hardening, and by the age of 28 days, its insignificant increase is observed. This indicates an acceleration of the processes of structure formation during the hardening of sulfate-containing cement.

Ключевые слова.

сульфатсодержащего цемента, фосфогипс, каолиновой глины, сульфосиликатного модуль, дифрактограмма сульфоклинкера, сульфо алюмината кальция.

Опытная партия сульфатсодержащего цемента была произведена в экспериментальном цехе НПО "Силикат". Для этого сырьевые шихты были составлены из известняка Ахангаранского месторождения, фосфогипса Алмалыкского химического завода и ангрени каолиновой глины. Коэффициент насыщения кремнезема известью сырьевых шихт $KH = 0,667$, а значение сульфосиликатного модуля составляет $ns = 1,0; 2,0; 3,0$, что обеспечивает содержание фосфогипса в количестве 19,6 - 38,3%.

Помол сырьевых материалов производился в шаровой мельнице размером 1,8*0,9 м, а обжиг в камерной печи 3,5 x 4,0 м при температуре 1523 К. Продолжительность обжига 34 часа. По достижении заданной температуры

была дана выдержка в течение 5 час, охлаждение клинкера было медленное в печи.

Полученный клинкер отличался по цвету в зависимости от значения сульфосиликатного модуля от бежевого до салатного, является пористым материалом и легко измельчается. Объемный вес 1 л клинкера составляет 1050 - 1100 г. Минералогический состав клинкеров в зависимости от значения сульфосиликатного модуля характеризуется содержанием: сульфоалюмината кальция 19...26%, сульфосиликата кальция 49...68%, четырехкальциевого алюмоферрита - 3...5% и сульфата кальция -0,28%. Содержание свободной извести в клинкере при значении сульфосиликатного модуля $ns=1.0$ составляет 11.4%, при $ns = 2, 0$ соответственно 3,1%, а при $ns = 3,0$ отсутствует, что свидетельствует о получении качественного клинкера. Поэтому все дальнейшие исследования были проведены о сульфоклинкером при значении сульфосиликатного модуля $ns = 3$.

Дифрактограмма сульфоклинкера свидетельствует о том, что основную часть его составляют сульфосиликат кальция и сульфат кальция. Следующий по интенсивности линий и, соответственно, по содержанию в клинкере минерал сульфо алюминат кальция. На дифрактограмме отсутствуют отражения четырехкальциевого алюмоферрита, алюмината кальция состава C12A7, двухкальциевого силиката и трехкальциевого силиката. Результаты рентгенофазового анализа сульфоклинкера полупромышленного обьига сопоставимы с данными химического и минералогического состава.

Дифрактограмма гидратированного сульфоклинкера характеризуется значительным снижением интенсивности сульфо алюмината кальция и наличием очень сильного пика этtringита гидросульфо алюмината кальция трехсульфатной формы. Интенсивность отражений сульфосиликата кальция незначительно уменьшается, что свидетельствует о слабой гидравлической активности этого минерала.

Дифференциально-термический анализ сульфоцемента также позволяет установить, что основным продуктом его гидратации является этtringит. А расчетным путем определено его количественное содержание.

Таким образом, установлено, что через семь суток образовалось 31,48% этtringита, а в 28-суточном возрасте его количество достигло 37,34%. Отсюда видно, что основное количество этtringита образовалось к семи суткам твердения и к 28-суточному возрасту наблюдается незначительный его прирост. Это свидетельствует об ускорении процессов структурообразования при твердении сульфатсодержащего цемента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Химия и технология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
2. Кузнецова Т.В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
3. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
4. Атакузиев Т.А. Мирзаев Ф.М. сульфоминеральные цементы на основе фосфогипса. Ташкент: Фан, 1979. 152 с.
5. Атакузиев Т. А. Химический метод определения минералов в сульфатированных цементах и исследование процессов получения, твердения сульфоцементов. Сборник научных трудов ТашПИ «Химия и технология силикатов», вып. 271. Ташкент. 1979.
6. Атакузиев Т. А. Исследования технологии получения сульфоминерального цемента низкотемпературного обжига основе фосфогипса. на Сборник научных трудов ТашПИ «Комплексные методы переработки Фосфогипса», вып. 200. Ташкент, 1977.